

अतीत से वर्तमान समय तक भारतीय महिलाओं की दशा एवं दिशा

The Condition and Direction of Indian Women from the Past to the Present

Paper Id : 18902 Submission Date : 11/05/2024 Acceptance Date : 21/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12699267

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

विकास चन्द कर्दम

शोध छात्र

समाजशास्त्र विभाग

मेरठ कॉलेज,

मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सुजाता मैनवाल

प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

मेरठ कॉलेज,

मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिला एवं पुरुष प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसार को अनमोल भेंट है। इसमें महिलाएं संसार में प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना हैं। अतीत से वर्तमान समय तक भारतीय महिलाओं ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। बिना महिला के पुरुष इस दुनिया में नहीं आ सकता, फिर भी हम देखते हैं कि संसार के प्रमुख धर्मों में से एक भी महिला दिखाई नहीं देती, जिसकी प्रवर्तक महिला हो। अर्थात् धार्मिक प्रमुख के पदों पर अधिकांश पुरुष ही विराजमान हैं। यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो स्त्री को पुरुष से कमतर ही आंका गया है। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो रहा है वैसे-वैसे महिलाओं में तार्किक दृष्टिकोण लगातार विकसित होता जा रहा है। अब वह अपने हक, अधिकारों के विषय में पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं। उत्तर वैदिक काल एवं मध्यकाल को यदि छोड़ दिया जाए तो हम देखते हैं कि भारतीय महिलाओं ने अपनी दमदार उपस्थिति प्रत्येक क्षेत्र में चरितार्थ की है। चाहे वह ऋग्वैदिक काल हो या आधुनिक काल, भारतीय महिलाओं ने अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु अथक प्रयास किये हैं। तथा अपनी उपलब्धियों को भलि-भांति चरितार्थ किया है। यद्यपि पुरुषवादी सोच ने उसके कदमों पर प्रतिबंध लगाने के भरसक प्रयास किए हैं, फिर भी तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर भारतीय महिलाओं ने सफलता के नये उच्च आयाम स्थापित किए हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Women and men are precious gifts given by nature to the world. Women are the best creation of nature in this world. From the past to the present, Indian women have seen many ups and downs. Without women, men cannot come into this world, yet we see that not a single religion of the world is founded by a woman. That is, most of the religious leaders are occupied by men. If seen from a religious point of view, women have been considered inferior to men. But as education is spreading, a logical point of view is constantly developing in women. Now they are more aware of their rights than before. If we leave aside the post-Vedic period and the medieval period, we see that Indian women have proved their strong presence in every field. Be it the Rigvedic period or the modern period, Indian women have made tireless efforts to achieve their rights. And have proved their achievements well. Though the male chauvinistic mindset has made all efforts to restrict her steps, yet Indian women have set new heights of success by overcoming all the challenges.

मुख्य शब्द

भारतीय महिलाओं की दशा एवं दिशा, संसार, सर्वोत्कृष्ट रचना।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

The Condition and Direction of Indian Women, Sansar, The Best Creation.

प्रस्तावना

ऋग्वैदिक काल में भारतीय महिलाओं को लगभग सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल एवं मध्यकाल में उन पर तमाम बन्दिशें लगाई गईं तथा उनको मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। वर्तमान समाज में भारतीय महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में नये आयाम चरितार्थ किए हैं। यद्यपि उनको आज भी पुरुषवादी मानसिकता वाले लोग कमतर एवं बुद्धहीन ही समझते हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन और मध्यकाल से ऊंची है। उन्हें आज अनेक अधिकार (सामाजिक और वैधानिक) प्राप्त हैं। उन्हें पहले के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उनकी आवाज में अधिक शक्ति है और वे सार्वजनिक मामलों में अधिक भाग लेती हैं। किंतु यह भी सत्य है कि उनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, अपमानित किया जाता है। उन्हें आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अधीनता में रहना पड़ रहा है। और उनका शोषण भी हो रहा है। इसके बावजूद भारतीय महिलाओं ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

1. प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना,
2. भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में आ रहे बदलाव के स्तर को ज्ञात करना।
3. भारतीय संविधान में दी गई तमाम सहूलियतों (अधिकारों) के बावजूद भारतीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना।
4. निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिकाओं को ज्ञात करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध को चरितार्थ करने का प्रयास किया जाएगा।

साहित्यावलोकन**ऋग्वैदिक समाज में स्त्री दशा-**

इस काल में स्त्रियाँ वीर पुत्रों के जन्म की कामना करती थीं। यह उस काल में आवश्यक माना जाता था, क्योंकि वह युद्ध में भाग लेता था तथा वह स्त्री के मुकाबले बलिष्ठ भी होता था। लेकिन स्त्री के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जाता था। ऋग्वेद में स्त्री को जायदेस्तम कहा गया है अर्थात् स्त्री ही घर है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में 8वें मण्डल के मंत्र स्त्रियों के द्वारा लिखे गये हैं। ऋग्वेद में उपाध्याया शब्द का उल्लेख भी आया है। अर्थात् स्त्रियाँ न केवल शिक्षा ग्रहण करती थी, वरन् शिक्षा ग्रहण करवाती भी थी।

ऋग्वेद में 10वें मंडल में विवाह गीत का उल्लेख भी आया है। इसके अलावा स्वंबर के भी प्रमाण मिलते हैं इसमें कहा गया है कि महिला का समाज में उतना ही महत्व है जितना पुरुष का। परिवार के संदर्भ में कहा गया है कि कोई भी निर्णय वरिष्ठ पुरुष और महिला ही लेते हैं। इससे पता चलता है कि महिला का सम्मान पुरुष के समान ही था, लेकिन व्यवहार में वह चीजें दिखाई नहीं देती है, जैसे विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की सहमति नहीं थी। राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को छोड़कर स्त्री को लगभग सभी अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ सभा और समिति में भाग लेती थीं।

विषपाला नामक एक महिला युद्ध में गई थी, और उसके पैर कट गए थे, जिसको अश्वनी कुमार ने लगाया था। अश्वनी कुमार को भारत का पहला सर्जन माना जाता है। सती प्रथा ऋग्वैदिक काल में दिखाई तो देती है, लेकिन उसका महत्व सांकेतिक मात्र था, जैसे यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा को चिता पर बैठाया जाता था, लेकिन अग्नि लगाने से पूर्व उसको चिता से उठा लिया जाता था और फिर उसको दूसरा पति चुनने का अवसर भी प्रदान किया जाता था। इस समय नियोग प्रथा भी विद्यमान थी, अर्थात् जो स्त्री संतान सुख से वंचित है उसे अपने पति के खून के रिश्तेदार अर्थात् देवर से संबंध स्थापित करने की छूट थी।

उत्तर वैदिक काल में स्त्री दशा- ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के जन्म को दुखों का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को सुरा एवं पाशा के समान कहा गया है। अथर्ववेद में इनके जन्म दिवस को दुख के समान माना गया है। उक्त संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल के आते-आते स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट आनी प्रारंभ हो गई थी। इस काल में स्त्री के जन्म को प्रायः हतोत्साहित किया गया है। इसका प्रमुख कारण पुरुष वर्चस्ववादी सोच एवं संपत्ति की संकल्पना है। संपत्ति के अधिकार को लेकर स्त्री पुरुष में विभाजन शुरू हुआ।

इस अवधि में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ अपवाद भी दिखाई दे जाते हैं, जैसे गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद । गार्गी ने राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। पराजय से खिन्न होकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने गार्गी से कहा था कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। उक्त उदाहरण पुरुषवादी सोच को प्रतिबिंबित करता है ।

द्वान्दोग्य उपनिषद् में हमें बाल विवाह का प्रमाण मिलता है। इस काल में स्त्रियाँ प्रजापति की दो पुत्रियाँ बनकर रह गई, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल में भी विधवा स्त्रियों को पुनः विवाह का प्रावधान था, लेकिन सूत्र काल तक आते-आते उसका जीवन नरकीय बनना प्रारंभ हो गया। मनुस्मृति कहती है कि यदि स्त्री विधवा हो गई है, तो मन में भी पर पुरुष का विचार नहीं आना चाहिए, मन पर नियंत्रण की बात मनुस्मृति करती है। तथा उसके लिए किसी कठोर नियमों का प्रावधान करती है और कहती है कि ऐसी स्त्री को घर के कोने में सोना चाहिए, उसके सिर पर बाल नहीं होने चाहिए, उसके तन पर सफेद वस्त्र होने चाहिए ताकि कामुकता के विचार का जन्म ना हो सके। भोजन पौष्टिक नहीं होना चाहिए, वह (विधवा) समाज के लिए अशुभ है। इसलिए सूर्य उगने के पूर्व ही वह अंदर जा सकती है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि एक स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए अर्थात् बचपन में उस पर पिता का नियंत्रण, युवावस्था में पति का तथा वृद्धावस्था में उस पर पुत्र का नियंत्रण होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है की माता को देवता के समान पूजनीय मानो।

उक्त सोच के परिणामस्वरूप भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति में निरंतर गिरावट महसूस की जाने लगी। फ्रांसीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमो ने कहा था कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है ।

मध्यकाल में स्त्री दशा-

इस काल में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमणों में बहुत तेजी आई। परिणाम स्वरूप भारतीय सामाजिक ताना-बाना विच्छेदित होना प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय महिलाओं की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव हमको दृष्टिगोचर होता दिखाई दिया ।

स्त्रियों की प्रस्थिति में तमाम बुराइयों ने घर करना आरंभ कर दिया, जैसे पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, वेश्यावृत्ति, बहुविवाह, अशिक्षा आदि बुराइयों में वृद्धि हुई।

आधुनिक काल में स्त्री दशा- आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक समाज वर्तमान समाज के लिए एक आदर्श समाज था। आज महिला साक्षरता 73% तक पहुंच चुकी है, लेकिन वैचारिक तौर पर हम कहीं ना कहीं सूत्र काल की सोच अपने जेहन में बैठाये हुए हैं। आज हम स्त्री के जन्म से ही पारिवारिक स्तर पर विभेद करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा परिवार से जन्म लेती है। माता-पिता प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, वे जो जान देते हैं, वह शिशु के जेहन (मस्तिष्क) में बैठ जाता है। महिलाएं अपनी पुत्रियों को सिखाती हैं कि पति ही परमेश्वर है, वह घर ही तुम्हारा घर है, यह पराया घर है, उस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी, वापस कभी मत आना। अर्थात् आज भी ज्यादातर लोग सूत्र काल की परंपराओं को अपने सिर पर ढो रहे हैं। हम साक्षर हो तो गये, लेकिन बौद्धिक नहीं हो पाए। आज भी ज्यादातर जो ये समस्याएं हैं, वह मध्यम वर्ग में ज्यादा है। वहाँ आज भी स्त्रियों का अस्तित्व खतरे के बिंदु पर है।

हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहीं न कहीं स्त्रियों के लिए बेहतर जीवन, बेहतर समाज निर्मित कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये मेरा दायित्व है, अगर अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, आगे ले जाना है तो हमारा जो ये बराबर का हिस्सा है अर्थात् 50%-50% जो स्त्रियों की आबादी है, तो वह उपेक्षित नहीं हो सकती। हमें कहीं न कहीं अपने वैचारिक स्तर को बदलना होगा, हमें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग को जन्म देना होगा, तभी हम एक बेहतर राष्ट्र बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान समाज को ऋग्वैदिक समाज के समान एक आदर्श समाज बना सकते हैं ।

भारतीय संविधान द्वारा स्थापित बराबरी के बावजूद महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पीछे है भारतीय महिलाओं की आज भी शक्ति संरचना में भागीदारी बहुत नगण्य है। हालांकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई आरक्षण द्वारा उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का प्रमाण उस समाज की महिलाओं की प्रस्थिति से आंकता हूँ। अर्थात् महिलाओं ने उक्त समाज में कितनी प्रगति की है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मुझे कुछ समर्पित महिलाएं दे दो, तो मैं समाज में शीघ्र ही परिवर्तन ला दूँगा ।

वर्तमान समय में भारत की अधिकांश गृहणियां अवसाद में जीवन जी रही है। उनकी आत्महत्या दर किसानों से भी दोगुनी है। लेकिन इससे प्रायः कोई विचलित नहीं है। हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की एकसिडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2020 में खुलासा हुआ है, कि बीते दशकों में घरेलू महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है।

2020 में भारत में हुई कुल आत्महत्या में किसानों का हिस्सा 07% था, वहीं घरेलू महिलाओं का हिस्सा 14.6 प्रतिशत था ।

सितंबर 2018 में द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी में बताया गया था कि दुनिया भर में महिलाओं की आत्महत्या का सीधा संबंध घरेलू हिंसा से है।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के घरेलू काम का सालाना मूल्य कम से कम 19 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। उनके काम को कम आंकना असंवेदनशीलता नहीं तो और क्या है?

भारत के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख गर्भपात कराये जाते हैं ।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि दुष्कर्म जैसी अमानवीय घटनाओं में दर्ज मामले इसकी भयावहता को दर्शाते हैं। 2018 में दुष्कर्म के 33,365 मामले देशभर में दर्ज थे, जो 2022 में मामूली गिरावट के साथ 31,516 तक आ सके हैं जो की नितांत चिंता का विषय है क्योंकि उक्त संख्या सभ्य समाज के लिए कलंक है ।

दुष्कर्म के मामले के आंकड़े-

वर्ष क्रम	2018	2019	2020	2021	2022
दर्ज मामले	33,356	32,032	28,046	31,677	31,516

स्रोत गृह मंत्रालय

उक्त दुष्कर्म के मामले तो मात्र वह मामले हैं, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हो पाती है, बल्कि बहुत से मामलों में तो दुष्कर्म पीड़िता को थाने से ही भगा दिया जाता है उसे डरा धमकाकर। और बहुत सी महिलाएं लोक-लाज के कारण रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवा पाती है। आधी आबादी के साथ ऐसा अमानवीय निंदनीय कृत्य सभ्य समाज के लिए कतई स्वीकार नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 1901 में भारतवर्ष में मात्र 0.60% महिला साक्षर थी, जबकि 1951 की जनगणना में यह आंकड़ा 8.86 प्रतिशत तक पहुंचा।

2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 65.46 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है जो सुखद है यद्यपि इसको शत प्रतिशत करने की नितांत आवश्यकता है, तभी हम उच्चता के नये आयाम स्थापित कर पाएंगे तथा भारत को 21वीं सदी में विकसित राष्ट्र बना सकेंगे।

भारत में महिला पुरुष साक्षरता के आँकड़े-

जनगणना वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत में)		
	समस्त जनसंख्या में	पुरुष	महिला
1951	18.30	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35

1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.84	75.26	53.67
2011	74.04	82.14	65.46

उपरोक्त आंकड़े महिलाओं की साक्षरता के स्तर में वृद्धि की उच्चतम स्थिति से अवगत कराते हैं, 2011 की जनगणना में साक्षरता का आंकड़ा 65.46 प्रतिशत तक आ गया है ।

आज भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.50 लाख महिलाएं डॉक्टर बनती है। संगठित क्षेत्रों में कुछ महिला कर्मचारियों का 18% तथा 6.38 लाख गाँवों में से 77,210 गाँवों की पंचायतों की प्रधान महिलाएँ हैं।

निष्कर्ष

वैदिक कालीन समाज में यद्यपि महिलाओं की प्रस्थिति पुरुष के समान थी, परंतु उत्तर काल एवं मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दृष्टिगोचर होने लगी। वर्तमान भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें, तो हम पाएंगे कि चंद वर्षों में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के झण्डे विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ दिए हैं। उनके समक्ष नई समस्याएं पैदा करने वाले कारक कितने ही क्यों न रहे हो, परंतु उनके जज्बे से पुरातन परम्पराएँ, रुढ़ियाँ हिल गई है। शायद ही अब कोई ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं से अछूता हो। भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों में जितना सच है सबसे बड़ा सच उनका अंधकारमय पक्ष भी है। हमें इस सत्यता को कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी उपलब्धियां ज्यादातर शहरी महिलाओं तक सीमित है और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का मात्र 35% के लगभग ही निवास करता है।

आज भी इस भौतिकवादी युग में महिलाएं अन्याय, शोषण, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भेदभाव की शिकार हैं। भारत में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से, कहीं न कहीं शोषण से पीड़ित है। फिर भी जैसे-जैसे महिलाएं जागरूक हो रही है, तब से उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु उचित साधनों को तार्किक दृष्टिकोण से चरितार्थ करने का भरसक प्रयास किया है। अतः निकट भविष्य में भारतीय महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जयपालन इंडियन सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2001, पृष्ठ 145.
2. वूमेन इन हिस्ट्री, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वूमेन दिसंबर, 2006.
3. भारतीय जनगणना, 2011.
4. योजना, जून 2012, पृष्ठ 43-44.
5. तैत्तिरीय उपनिषद 1/11.

6. राम अहूजा, भारतीय समाज, 2016, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ संख्या 122-143.
7. डॉ. संजय अत्री. वैदिक समाज में महिला. 16 नवंबर, 2019
8. दैनिक जागरण, 17 दिसंबर, 2012.
9. राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप, 22 दिसंबर, 2012.
10. दैनिक जागरण, 06 नवंबर, 2021.